

POLAND

POLAND

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА

Надилова Юлдуз Исомовна

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185828>

Цель исследования. Изучить эффективность статинов при нарушении липидного обмена у больных остеопорозом(ОП).

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 пациентов с ОП в возрасте от 18 до 76 лет, среди которых женщин было 48, мужчин 12. У пациентов с ОП оценивали суставной статус: количество припухших и болезненных суставов с определением индекса Ричи, длительность утренней скованности, выраженность функциональной недостаточности суставов. Проводилась оценка выраженности болей в суставах и общего состояния с использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Активность ОП оценивали с помощью суммарного индекса активности по DAS 28. Лабораторное исследование включало клинический анализ крови, биохимическое исследование крови, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, АЦЦП, С-реактивный белок. Больные были разделены на 3 группы: 1-ая группа (20 больных) – получала метотрексат в дозировке 7,5-15 мг в неделю, мелбек 5-15 мг в сутки; 2-ая группа (20 человек) получала НПВП+плаквенил в дозировке 200-400 мг в сутки, 3-я группа (20 пациентов) получали БПВП+розувастатин (10-20 мг в сутки).

Результаты и обсуждение. У больных проведено сравнение степени выраженности нарушения ЛП со специфическими параметрами ОП. Высокая активность по DAS 28, ВАШ, АЦЦП позитивность (27,5%), повышение С-реактивного белка и выраженное нарушение ЛП выявлялись у больных 1-ой и 2-ой группы с ОП. У больных 2-ой группы высокая активность встречалась в 2 раза чаще. При нарастании тяжести РА увеличилась выраженность нарушения ЛП. III степень активности РА наблюдалась в 19,7% случаев, у этих больных соответственно увеличились ЛПНП, СОЭ, С-реактивный белок, I степень активности ОП наблюдалась в 13,5% и ЛПНП 1,5 раза соответственно было ниже. Сравнение лабораторных данных показало, что нарушение показателей ЛП крови встречалось у более молодого и среднего возраста (21,5%). У этих больных в крови в 1,5 раза было повышение уровня ЛПНП и триглицеридов, а уровень ЛПВП был ниже соответственно, это говорит о том, что у этих больных быстрее развивается атеросклероз. В динамике через 6 месяцев и

год, больным повторно проводилось лабораторно-инструментальное обследование. Положительная динамика встречалась у 3-ей группы пациентов.

Выводы. Своевременная диагностика нарушения липидного профиля приводит к снижению кардиоваскулярной патологии у больных ОП. Применение статинов в комплексной терапии оказывает положительное влияние на клинико-лабораторные показатели и улучшает качество жизни больных.

References:

1. Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Бобошарипов, Ф. Г., Амонуллаев, А. Х., & Надирова, Ю. И. (2023). ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ-КАК НЕРЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА МЕДИЦИНЫ. Академические исследования в современной науке, 2(8), 192-206.
2. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023). КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ COVID-19. Models and methods in modern science, 2(4), 51-58.
3. Umarova, Z. F., Tursunova, L. D., Maksudova, M. X., Hodjanova, S. I., Mirzayeva, G. P., & Nadirova, Y. I. (2023). DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE LATE AFTER CORONARY STENTING (Doctoral dissertation). In International scientific-online conference International scientific-online conference.
4. Mirzayeva, G. P., Jabbarov, O. O., Umarova, Z. F., Qodirova Sh, I., Tursunova, L. D., Nadirova Yu, I., & Rahmatov, A. M. (2023). Assessment of Efficacy and Optimization of Antiplatelet Therapy in Patients with Ischemic Heart Disease.
5. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., Алимов, С. У., & Надирова, Ю. И. (2023, March). ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЯВШИХСЯ COVID-19. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 3, pp. 41-48).
6. Надирова, Ю., Жаббаров, О., Бобошарипов, Ф., Умарова, З., Сайдалиев, Р., Кодирова, Ш., ... & Жуманазаров, С. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРОМ АПФ. Solution of social problems in management and economy, 2(2), 181-186.
7. Надирова, Ю., Жаббаров, О., Бобошарипов, Ф., Умарова, З., Сайдалиев, Р., & Кодирова, Ш. & Жуманазаров, С.(2023). ОПТИМИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЛОКАТОРОМ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРОМ АПФ. Solution of social problems in management and economy, 2(2), 181-186.

8. Надирова, Ю. И., Жаббаров, О. О., Бобошарипов, Ф. Г., Турсунова, Л. Д., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЗАГГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ИБС.
9. Бобошарипов, Ф. Г., Холов, Х. А., Тешаев, О. Р., & Надирова, Ю. И. (2023). ПОСТБАРИАТРИЧЕСКАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ И ГИПОТОНИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(5), 105-113.
10. Надирова, Ю., & Жаббаров, О. (2023). ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОСТИ И ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ХБП.
11. Надирова, Ю. И., Бобошарипов, Ф. Г., Кодирова, Ш. А., & Мирзаева, Г. П. (2023). ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 21(5), 89-96.
12. Надирова, Ю. И., & Бобошарипов, Ф. Г. (2024). Клинико-диагностические аспекты раннего развития остеопороза при хронической сердечной недостаточности.
13. Bobosharipov, F. G., Ruxullayevich, T. O., Amonullayevich, X. X., & Isomovna, N. Y. (2024). GENETIC INFLUENCES FOR PEPTIC ULCER DISEASE ARE INDEPENDENT OF GENETIC FACTORS IMPORTANT FOR HP INFECTION.
14. Бобошарипов, Ф. Г., Надирова, Ю. И., & Алимов, С. У. (2024). ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЯЗВЕННЫХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.
15. Isomovna, N. Y., Otaxonovich, J. O., & Bobosharipov, F. G. (2024). MOST IMPORTANT ADVANCEMENTS IN THE CARDIORENAL SYNDROME.
16. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024, June). ACUTE PANCREATITIS AFTER ELECTIVE LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY: RETROSPECTIVE STUDY. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 3, No. 6, pp. 132-136).
17. Bobosharipov, F. G., Xolov, X. A., & Yu, N. (2024). OPTIMIZATION TACTICS TREATMENT OF DESTRUCTIVE PANCREATITIS. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 8(3), 230-234.
18. Назарова, Н., & Жаббаров, О. (2022). ЛЮПУС НЕФРИТ РИВОЖЛАНИШИДА TGFB1 ГЕНИНИНГ АҲАМИЯТИ.
19. Авезов, Д. К., Турсунова, Л. Д., Назарова, Н. О., & Хайитов, Х. А. (2021). КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ С COVID-19. Интернаука, (20-2), 15-16.
20. Назарова, Н. О., Жаббаров, А. А., & Мадазимова, Д. Х. (2020). ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

СИСТЕМОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ. In Современная патология: опыт, проблемы, перспективы (pp. 432-437).

21. Nazarova, N., & Jabbarov, A. (2020). STUDY OF KIDNEY DAMAGE SIGNIFICANCE OF APOL1 G1/G2 and HAS2 GENE POLYMORPHISM IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN THE UZBEK NATION. Материали конференцій МЦНД, 54-55.

22. Khayotjonovna, M. D., Ataxanova, J. A., & Otabekovna, N. N. (2020). Disorders of kidney function in patients with covid-19. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 178-183.

23. Хабибуллаев, М. У., Жаббаров, О. О., Умарова, З. Ф., Назарова, Н. О., Кодирова, Ш. А., & Ходжанова, Ш. И. (2024). СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА И ИХ СВЯЗЬ С СУТОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. Академические исследования в современной науке, 3(19), 186-188.

24. Тешаев, О. Р., & Жумаев, Н. А. (2023). БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЙ. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(2), 200-208.

25. Khaitov, I. B., & Jumaev, N. A. (2023). SIMULTANEOUS OPERATION: LIVER ECHINOCOCCOSIS AND SLEEVE RESECTION (CLINICAL CASE).